

**O'ZBEKISTON TURIZM SOHASIDAGI MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR**

Abdurahimov Xaqberdi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

turizm yo`nalishi talabasi

Saidkarimov Shodiyor

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

turizm yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: Turizm O'zbekistonda iqtisodiy o'sish va rivojlanishning muhim sohasidir. Mamlakat boy madaniy merosga, ajoyib tabiiy landshaftlarga va butun dunyodan tashrif buyuruvchilarni jalb qiladigan tarixiy obidalarga ega. Biroq, O'zbekistonda turizm sohasi uning salohiyatiga to'sqinlik qiladigan bir qancha muammolarga duch kelmoqda. Ushbu maqola asosiy muammolarni o'rganadi va mamlakatda turizm sohasini rivojlantirish uchun yechimlarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, turizm sohasi, infrastruktura, investitsiyalar, rivojlanish tendentsiyasi

Kirish

O'zbekistonning boy tarixi va madaniyati uni sayyohlar uchun juda jozibali joyga aylantiradi. Bu, qadimiy ko'rinishi bilan zamonaviy dunyo bilan uchrashish va bu, ayniqsa, uning saqlanib qolgan tarixiy binolarida aks etadi. Bundan tashqari, u juda noyob infratuzilmaga ega va odamlarning do'stona munosabati haqida gapirishga arziydi. Bularning barchasi juda yaxshi sayyohlik manzilini yaratadi.

Turizm sohasi Xitoy va O'zbekiston hamkorligining harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo'ldi. "Xo'ja" investitsiya guruhi bilan Namangan viloyatida 12 ta Xitoy-O'zbekiston qo'shma korxonasi qurilishi rejalashtirilgan. Ipak yo'li bilan yaqin aloqalari tufayli xitoylik sayyohlar orasida allaqachon mashhur bo'lgan

Namangan viloyatiga tashrif buyuruvchilar sonini ko'paytirish maqsad qilingan. Bu uzoq muddatda xitoyliklarning ko'plab tarixiy kitoblarida keltirilgan O'zbekistonning tarixiy joylarini ziyorat qilishga undaydi.

Namangan viloyati tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklari bilan boy, shuningdek, uning do'stona va sovuq oqibatga ega bo'lgan atmosferasi xitoylik sayyohlar uchun ajoyib sayyohlik tashrif buyuruvchisi bo'ldi. O'zbekistonning qadimiy shaharlari, qal'alar, medresalar, va butun dunyo tanilgan obidalar xitoylik sayyohlar uchun eng ilg'or manzillaridan biri bo'ldi. Bu sayyohlar o'zlarini jahonning tarixiy boyliklariga olib kelgan his qilishlari va O'zbekistonning boy tarixi va madaniyati bilan yaqinroq tanishishlari uchun bu viloyatga bo'sh vaqtni ajratishadi.

Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi turizm hamkorligi juda kuchli hisoblanadi va bu holat turizm sohasining yanada rivojlantirilishiga imkon beradi. Ushbu hamkorlik bilan yangi korxonalar, yengil tadbirlar va investitsiyalar kelib chiqib, turizm sohasida yanada yuqori darajada rivojlantirilishga imkoniyat yaratadi.

Turizm, ko'pgina mamlakatlarning iqtisodiyotlarida katta hissa qo'shadigan muhim bir soha hisoblanadi. ACCA va CIMA strategik biznes yetakchiligi va menejmenti moduli Namangan viloyati va boshqa hududlarga turizm sektorining rivojlanishiga investitsiyalarni yo'naltirishni maqsad qiladi. Bu modullar, turizm sohasini rivojlantirishda davlat sektorining tayyorlanishida yordam berish orqali, zamonaviy dunyo turizmini o'rganish va hisobga olish jarayonlarini o'rganishga yordam beradi.

Turizmning jahon iqtisodiyotiga katta hissa qo'shishi va eng katta daromadga ega bo'lishi, Biegerning taqriziga muvofiqdir. Turizm, ko'plab mamlakatlar uchun ahamiyat kasb etgan bir soha hisoblanadi va XXI asrning boshlarida terrorizm, kasalliklar va tabiiy ofatlar kabi omillar turizm sektorini tashqi xavf faktorlari bilan qo'zg'atishga olib keldi. Natijada, global iqtisodiy pasayishni ko'rsatishga olib keldi.

Turizm sohasining murakkabligi va noaniqligi iqtisodchilar, korxonalar va turli sohalar mutaxassislari tomonidan turli xil tadqiqotlarga asoslanadi. Bu tadqiqotlar, turizmning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy oqibatlari bilan bog'liq muammolarni aniqlashga yordam beradi.

Shunday qilib, ACCA va CIMA strategik biznes yetakchiligi va menejmenti moduli Namangan viloyati va boshqa hududlarga turizm sektorining rivojlanishiga investitsiyalarni yo'naltirish orqali, zamonaviy dunyo turizmini o'rganish va hisobga olish jarayonlarini o'rganishga yordam beradi va turizmning iqtisodiyotlar, ijtimoiy va siyosiy oqibatlari bilan bog'liq murakkab muammolarni echishga imkon beradi.

O'zbekistonda turizm sohasining muammolari va yechimlari, mamlakatning iqtisodiyot va ijtimoiy hayotiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Turizm sektori, valyuta tushumlari, ish o'rinlari yaratish, milliy daromadni oshirish va mamlakatning xalqaro tanqidiy tasavvurlarini o'z ichiga oladi.

O'zbekiston turizmi rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va prognozlar, mehmonxona va sayyohlik xizmatlarining rivojlantirilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu, mamlakatga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi, ammo oxir-oqibatda turizm sektori yaxshi bajarilgan holda rivojlantirilganligini ko'rsatadi. Bu esa, turizm va xizmat ko'rsatish sohasini e'tiborli va samarali ravishda rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni aniqlab beradi.

O'zbekistonga tashrif buyuradigan sayyohlar soni o'sishga davom etmoqda. Bu esa, turizm sohasidagi potentsialni o'z ichiga oladi va turizmning mamlakatning iqtisodiyotiga hissa qo'shishini ta'minlaydi. Turizm sohasidagi joylar va turistik ob'ektlar, madaniy meros, tabiat, sport, tadbirlar va biznes sohalari kabi turli xil joylar va tajribalar bilan boyitilgan.

O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va prognozlar, mehmonxona va sayyohlik xizmatlarining rivojlantirilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu, mamlakatga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi, ammo oxir-oqibatda turizm sektori yaxshi bajarilgan holda rivojlantirilganligini

ko'rsatadi. Bu esa, turizm va xizmat ko'rsatish sohasini e'tiborli va samarali ravishda rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni aniqlab beradi.

O'zbekistonning madaniy meros va tabiati xorijiy tashrif buyuruvchilar uchun katta qiziqish markazi hisoblanadi. Shu bilan birga, turistik mahsulotlarning ko'p qismini madaniy meros ob'ektlari va muzeylar ko'rinishidagi madaniy meros tashkil etadi. Bu esa, xorijiy sayyohlar uchun O'zbekistonning madaniy va tabiiy boyliklarining ahamiyatini ko'rsatadi.

Mundarija ko'rsatilishicha, O'zbekistonda turizm sohasi katta potentsialga ega va davom etuvchi rivojlanishni ta'minlash uchun muhim bo'lgan darajada muammolarga ega. Turizm sohasidagi rivojlantirishning muhim qismlari shu yerda o'rganilgan va ularni yaxshiroq tushunish, muammolarni minimallashtirish va yechimlarni aniqlash orqali samarali amalga oshirishning muhimlikini ko'rsatadi.

O'zbekistonda turizm sanoati hali yosh va rivojlanayotgan bo'lib, 1991-yilda mustaqillikka erishilgandan so'ng rivojlanishga boshladi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, turizm mamlakatda yangi va barqaror turizm odamlar, yangi muhit, tabiat bilan uchrashish, bilim olishning madaniy va ijodiy usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu qatlamlarda turizmni o'rganish va tajribani olish uchun O'zbekiston mamlakatida keng qamrovli harakatlar amalga oshirilmoqda.

Hukumatning turizm sohasiga berilgan e'tibori, mamlakatning madaniy merosi va atrof-muhitni yaxshilash va saqlashning muhim aspektlarini o'z ichiga oladi. Turizm, mamlakatning valyuta xazinasidagi pulni ko'paytirishning eng yaxshi usullaridan biri sifatida qaraladi. Bu, mamlakat uchun chet el valyutasini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Turizmning rivojlanishi mamlakatdagi biznes faoliyatini ham oshiradi. Sayyohlar tashrif buyurishadi va ularning ehtiyojlari mamlakatdagi biznes sohasini rivojlantirishga imkoniyatlar yaratadi. Mehmonxonalarda qolish, narsalarni sotib olish, mahalliy hamjamiyat uchun an'anaviy ishlarini namoyish etish kabi imkoniyatlar tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar ochadi.

Turizm sanoati rivojlanishiga yordam berish uchun, mamlakatning biznes faoliyatini rivojlantirish va yangi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash muhimdir. Bu, turizmni o'rganish, joylar va yo'nalishlarni targ'ib qilish, tarixiy joylarni va muhim ob'ektlarni jalb qilish, shuningdek, yangi tadbirkorlarga yaxshi imkoniyatlar yaratish orqali amalga oshirilishi kerak bo'lgan harakatlardan faqat bir qismini tashkil etadi. O'zbekistonning rivojlanayotgan turizm sanoati katta potentsialga ega, va uni rivojlantirishda hukumat, biznes tashkilotlari va jamiyatning umumiy qatnashishi katta ahamiyatga ega.

Turizm, mamlakatdagi ish bilan ta'minlash imkoniyatini oshiradi, chunki ko'proq biznes faoliyati ko'proq ishchilarni talab qiladi. Bu esa mamlakatdagi savdo ishsizligini kamaytirishi va ommaviy iqtisodiyotni yanada rivojlantirishi uchun muhimdir. Turizmning asosiy ahamiyati shundaki, u yaxshi imidj yaratishi mumkin va mamlakatning brendini o'zlashtirishiga yordam beradi. Bugungi kunda, turizm orqali mamlakatning urf-odatlarini, madaniyatini va sayyohlarga yaxshi mehmondo'stligini namoyish etish imkoniyati mavjud.

Turizm, mamlakatning global darajadagi tasvirlashida katta ahamiyatga ega. Boshqa mamlakatlardan kelgan odamlar uchun O'zbekiston haqida yomon stereotiplar to'g'risida ta'sir qiladigan muammolar mavjud. Bu esa, mamlakatning imidjini o'zgartirish uchun turizm sohasining keng foydasi mavjud. Mamlakatning madaniy merosi, urf-odatlari va insonlarning mehmondo'stligi sayyohlarga unutilmas va qulay sharoitlar yaratadi.

Turizm sohasining rivojlanishi, mamlakatdagi biznes faoliyati va ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini oshiradi. Turizm sektori, mamlakatning iqtisodiyotini yanada rivojlantirishi va ish o'rinlarini yaratish orqali ish bilan ta'minlashga olib keladi. Bu esa, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi va yangi imkoniyatlar yaratadi.

Mamlakatning turizm sohasidagi rivojlanishi, mamlakatning global miqyosdagi tasvirlashida katta ro'li bor. Turizm, mamlakatning brendini o'zlashtirish, yaxshi imidj yaratish va savdo ishsizligini kamaytirish

imkoniyatlarini taqozo etadi. Bu esa, turizmni mamlakatning asosiy ish bilan ta'minlash va rivojlanish bo'limiga aylantiradi.

Munozara.

O'zbekiston turizm potentsialining boshqa mamlakatlarga nisbatan bog'liq resurslarining soni va xilma-xilligi, katta imkoniyatlarga ega. Transport-geografik hududda tugunlarning qulay joylashishi, noyob geografiyasi va tabiiy diqqatga sazovor joylari, bioklimatik sharoitlar va sport turizmi uchun mos imkoniyatlar mavjud. Mamlakatning uzoq tarixini aks ettiruvchi Buyuk Ipak yo'li va boshqa tarixiy va madaniy obidalar turizm sohasida ulkan ahamiyatga ega. Bu esa O'zbekistonning turizm potentsialini oshirish uchun katta salohiyatga ega.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun tegishli e'tibor va yordamning berilmagani, institutsional, boshqaruv va inson resurslarining muammolarini bartaraf etishning rasmiyatchilik edi. Ishdagi vaziyat ushbu sohada idoralararo muvofiqlashtirishning tegishli darajada yo'qligiga ishora qildi. Xalqaro tajribani o'rganish, turizm sohasi rivojlangan mamlakatlarda turizmni davlat boshqaruvi, turizm sanoati va biznesni boshqarish funksiyalari aniq ajralib turadi.

Frantsiya, Turkiya, Gretsiya, Misr, Yaponiya kabi mamlakatlar turizmni rivojlantirishda davlat boshqaruvi, turizm sanoati va biznesni boshqarish funksiyalarini ajralib turishadi. Ular bu yo'lda turizm sohasini rivojlantirish uchun katta muvaffaqiyat qozongan mamlakatlardir. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish Davlat qo'mitasini tashkil etish turizmni yanada rivojlantirish yo'lidagi eng muhim qadam hisoblanadi. Bu qo'mita O'zbekiston turizm sohasining rivojlanishida katta rol o'ynaydi va turizmni davlat darajasida boshqaradi.

Turistik reytinglar investitsiyalarni jalb qilishga mo'ljallangan va mamlakatimizdagi turizm sohasini rivojlantirish uchun katta potentsialga ega. Turizm investitsiyalari mamlakatdagi xizmatlar eksportini o'stirish, valyuta oqimini kuchaytirish, ish o'rinlari yaratish va xizmat darajasini oshirishga yordam beradi.

Turizm sohasining rivojlantirish bosqichida turizmni kompleks rivojlantirish bo'yicha milliy va mintaqaviy dasturlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va monitoring qilish, turizmning keng doirasini rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xalqaro moliya institutlarining kredit va grantlarini va boshqa turistik infratuzilmani rivojlantirish tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash muhimdir. Standart va dasturiy ta'minotni mohirona jalb qilish turizmdagi jarayonlarni yanada yaxshilashga yordam beradi, shuningdek, axborot texnologiyalari va elektron ma'lumotlar almashinuvi orqali turizm sohasining yanada rivojlanishiga imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekistonga kelgan sayyohlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma ko'rsatkicha, ular mamlakat haqida yaxshi bilishga ega va internet orqali mehmonxonalarni bron qilishga qaror qilishgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish turizm sohasini istiqbolli rivojlantirish uchun juda muhimdir. Bu nuqtada, turizmni rivojlantirish Davlat qo'mitasi barcha turistik tashkilotlarni yagona virtual axborot markaziga birlashtirgan Respublika turistik portalini tashkil etish ham muhimdir. Bu portal orqali turizm sohasida biror mamlakat haqida ma'lumotlarga, turistik joylarga kirish uchun qo'llanmalar va xizmatlarga duch kelish mumkin. Buning natijasida, turizm sohasi yanada rivojlanib, mamlakatimizning turizm potentsiali oshiriladi va turizm darajasining oshishiga olib keladi.

Tahlil va Natijalar.

Muammolar:

1. **Infratuzilma va qulayliklarning yetishmasligi:** Turizm sohasidagi infratuzilma va qulayliklar O'zbekistonda yana yetarli darajada emas. Cheklangan transport imkoniyatlari, yomon yo'l sharoitlari, va turar joylarning yetishmasligi ko'plab diqqatga sazovor joylarga kirishni to'sqinlik qiladi. Bu muammoning natijasida, sayyohlar turizmga qiziqishlarini yo'lga qo'yishda qiyinchiliklar yashay oladilar. Ayni vaqtda, muhim qulayliklar, masalan, toza suv, ishonchli elektr

energiyasi va tibbiyot muassasalari kabi turistlar uchun muhim ehtiyojlar, yetarli darajada ta'minlanmagan bo'lishi mumkin.

2. **Viza cheklovlari va byurokratiya:** Chet ellik sayyohlar uchun O'zbekiston vizalari va byurokratik protseduralar og'ir vaqt sarflatish talab qiladi. Bu protseduralarning uzunligi va murakkabliklari potentsial sayyohlarni qo'llanishga chekishi mumkin. Bu sharoit sayyohlarning O'zbekistonni sayohat joyi sifatida tanlashini ta'sir qilishi mumkin.

3. **Cheklangan Marketing va reklama:** Turizm sohasidagi samarali marketing va reklama strategiyalari O'zbekistonda hali yetarli darajada emas. Mamlakatning turizm potentsiali dunyoga taqdim etilmagan, va turistik joylari va tajribalari yetarli darajada e'lon qilish uchun maqsadli kampaniyalar olib kelish uchun talab bor.

4. **Malakali ishchi kuchining yetishmasligi:** O'zbekistonda turizm sohasida malakali va tajribali mutaxassislar yetishmasligi muammolarni yaratmoqda. Turizm korxonalarida malakali xodimlar yetishmaydiganligi yomon xizmat, samarasiz operatsiyalar va mehmonlarning salbiy tajribasiga olib kelishi mumkin.

5. **Ekologik Degradatsiya:** Turizmni rivojlantirish ekologik muammolarni keltirishi mumkin, masalan, tarixiy yodgorliklar va tabiiy zaxiralar kabi nozik hududlarda. Chiqindilarni noto'g'ri boshqarish, ifloslanish va resurslardan ortiqcha foydalanish sayyohlar ko'radigan diqqatga sazovor joylarga zarar yetkazishi mumkin.

Bu muammolar turizm sohasidagi rivojlantirish jarayonlarida duch keladigan eng muhim faktorlardan ba'zilari hisoblanadi va ularni hal qilish uchun keng ko'lamli tartibotlar va strategiyalar zarur bo'ladi.

Potensial yechimlar:

1. **Infratuzilmani rivojlantirish va investitsiyalar:** O'zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun transport tarmoqlarini yangilash, yo'llarni yaxshilash, shahar va qishloq joylarida sifatli turar joylarni rivojlantirishga sarmoya kiritish

zarur. Bu bilan birga, suv, elektr energiyasi va sog'liqni saqlash kabi muhim qulayliklarni ta'minlash ham muhimdir.

2. **Vizalarni soddalashtirish:** Chet ellik sayyohlar uchun O'zbekiston vizalarini olish protseduralarini soddalashtirish kerak. Bu esa viza qoidalari va viza to'lovlarini kamaytirish, shuningdek, viza olish muddatlarini tezlashtirish orqali sayyohlarni qo'llanishni osonlashtirishi mumkin.

3. **Kengaytirilgan Marketing va reklama:** O'zbekistonning turizm potentsialini dunyoga taqdim etish uchun keng qamrovli marketing va reklama strategiyalari ishlab chiqilishi kerak. Bu strategiyalar mamlakatning madaniy va tarixiy merosi, tabiiy mo'jizalari va sarguzasht imkoniyatlarini yoritib berishi kerak.

4. **Ishchi kuchini tayyorlash va rivojlantirish:** Hukumat va turizm sohasi tashkilotlari malakali ishchi kuchini yaratish va rivojlantirish uchun o'quv dasturlarini va treninglarini amalga oshirish uchun mablag' sarflashlari ko'rsatishi kerak. Bu treninglar mehmondo'stlik, xizmat ko'rsatish, ekskursiyalarga rahbarlik qilish va atrof-muhitni boshqarish bo'yicha bo'lishi mumkin.

5. **Barqaror Turizm Amaliyoti:** Ekologik muammolarni hal qilish uchun O'zbekiston barqaror turizm amaliyotini qo'llash zarur. Bu amaliyot chiqindilarni boshqarish tizimlarini joriy etish, mas'uliyatli turizm xatti-harakatlarini targ'ib qilish va sezgir ekotizimlarni himoya qilishni o'z ichiga oladi.

Xulosa

O'zbekiston turizm sohasi katta potentsialga ega, lekin bu potentsialni amalga oshirish uchun muhim muammolar hal qilinishi kerak. Infratuzilma rivojlantirilishi, vizalar cheklovlari soddalashtirilishi, marketing va reklama strategiyalarining kengaytirilishi, ishchi kuchini tayyorlash va rivojlantirish, va barqaror turizm amaliyotini qo'llash bu muammolarni hal qilish uchun keng doirada harakat qilish kerak. Ushbu faoliyatlar orqali, O'zbekiston turizm sanoati

rivojlanib, mamlakatning daromad keltirishi va boy madaniy merosini dunyoga namoyish etishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aleksandrov A.Y. Xalqaro turizm. Universitetlar uchun darslik - M.: Aspekt Press, 2004.
2. Bolshoy Glosariy terminov mejdunarodnogo turizma - Birjakov MB, Nikifrov V.I 2002.
3. Birjakov M.B. Turizmga kirish. S.Pb .: "Gerda" nashriyoti, 2004 yil.
4. Vvediniye v gostipremstvo Ucheb posobe - Walker D.R 2002 yil.
5. Zarubejnoye turistskoye stranovedeniye. Romanov A.A 2001 g.
6. Zaytseva N.A. Ijtimoiy-madaniy xizmat ko'rsatish va turizm menejmenti. 2003 yil 23.
7. Sanoat turizmi: boshqaruvni tashkil etish. Jukova M.A.M; Moliya va statistika 2003 g
8. Turizm tarixi. Sokolov ilmiy qo'llanma. M.V. 2002 yil